

Plataforma para la configuración y monitorización remota de redes TSN

Víctor Vázquez¹, Carlos Megías-Núñez¹, Eduardo Ros¹ y Javier Díaz¹

Resumen—En Time-Sensitive Networking (TSN), la configuración de la red es muy importante. Debe ser óptima para que ésta pueda cumplir con las restricciones impuestas por el dominio del problema, para lo que se necesita conocer toda la información posible de la misma. Además, el proceso de configuración es costoso, requiriendo el apagado de la red para la introducción de los nuevos parámetros. Las herramientas actuales no son suficientes para conseguir un modelo de configuración en línea debido a su heterogeneidad, que dificulta la monitorización y el trabajo con la red al completo. En este artículo, se presenta una arquitectura basada en estándares y tecnologías abiertas para la interacción con dispositivos TSN, mostrando un caso de uso concreto con la monitorización de la sincronización entre sistemas.

Palabras clave—Time-Sensitive Networking, NETCONF, YANG, gPTP.

I. INTRODUCCIÓN

EN los últimos años, se ha producido un aumento exponencial en el número de dispositivos conectados a Internet. Los avances en la tecnología 5G o la explosión del IIoT (*Industrial Internet of Things*) están expandiendo las posibilidades para la industria y produciendo nuevos modelos de computación derivados de la nube, como son el *fog* o el *edge computing*. Estos nuevos paradigmas abren las puertas a una mayor y mejor automatización de los procesos productivos, más seguros y eficientes. No obstante, también traen consigo un aumento en la complejidad de las redes de comunicaciones, las cuales deben estar preparadas para el gran aumento en las tasas de transferencia de datos. En entornos industriales, estas redes deben ser capaces también de dar respuesta a las restricciones y necesidades impuestas por los sistemas de control propios de las mismas, con limitaciones temporales que en muchos casos son muy estrictas. Por ello, aspectos como la monitorización y la configuración asumen una mayor relevancia en estas redes, dado que son esenciales para poder asegurar su correcto funcionamiento.

Actualmente, la oferta de herramientas de configuración de redes es muy heterogénea. En muchos casos, encontramos herramientas de línea de comandos (CLI) que varían enormemente entre fabricantes. Algunos dispositivos ofrecen interfaces REST (*Representational State Transfer*) o SNMP (*Simple Network Management Protocol*) más avanzadas, pero con sus propias deficiencias que se analizarán en la sección III. En definitiva, la situación actual en lo relativo a herramientas dificulta la gestión unificada de la red. Conceptos como el *zero touch provisioning*

[1], que promueve la configuración automática de redes, son mucho más difíciles de implementar.

Es clara la necesidad de mejores plataformas y herramientas de configuración que permitan explotar al máximo el potencial de estas nuevos paradigmas de computación. En la sección IV de este artículo se presenta el desarrollo de un sistema de monitorización y configuración remota de dispositivos, especialmente enfocado en el modelo de red de *Time-Sensitive Networking* (TSN). Este modelo se explica en mayor detalle en la sección II.

II. EL CASO DE TSN

Dados los estrictos requisitos de determinismo de ciertas aplicaciones como las industriales, es común encontrarse con tecnologías de buses como EtherCAT [2] o Modbus [3], entre otras. Estas especificaciones, además de requerir de no ser compatibles con el Ethernet estándar, suelen requerir de la implantación de una nueva red. Así, si en una situación nos encontramos con tráfico crítico y no crítico (*best-effort*), necesitamos construir redes separadas para cada tipo de tráfico. Esto no solo hace que estas redes sean más costosas, si no también mucho más complejas de diseñar y mantener. La familia de estándares de TSN [4], introducidos por la IEEE, son una propuesta alternativa a estas tecnologías cuyo objetivo es minimizar la varianza en la latencia de las comunicaciones construyendo sobre una red Ethernet estándar. Con TSN, el tráfico de criticalidad mixta puede compartir la misma red, respetando las restricciones temporales de cada flujo de datos. Además, al ser una extensión de Ethernet, se puede integrar fácilmente sobre redes existentes, ofreciendo mejoras de rendimiento [5].

Como se ha indicado anteriormente, TSN no es un único estándar, si no un conjunto de ellos que definen los distintos mecanismos que se pueden incorporar a los dispositivos de la red, ya sean intermediarios (*bridges*) o finales. Estos estándares se pueden utilizar como componentes independientes, aplicándolos en función de los requisitos de la red en cuestión y los tipos de tráfico a soportar. En las siguientes subsecciones se van a presentar algunos de los aspectos más importantes de estos estándares, explicando su funcionamiento.

A. Etiquetado VLAN

Para poder trabajar con tráfico prioritario y no prioritario en una misma red, necesitamos una manera de identificarlos. Esto se consigue utilizando la cabecera VLAN introducida en las tramas Ethernet por el estándar IEEE 802.1Q. Inicialmente, esta ca-

¹Dpto. de Arquitectura y Tecnología de Computadores, Universidad de Granada, e-mail: {victorvazrod, narg, eros, jda}@ugr.es.

Fig. 1: Asignación de intervalos de tiempo para el tráfico de distintas prioridades.

becera estaba pensada para separar distintas redes virtuales (*Virtual LANs*) existentes en una misma red física, aunque ha sido reutilizada por los estándares TSN como medio para identificar las prioridades del tráfico de la red.

Esta identificación se realiza mediante un PCP (*Priority Code Point*), que es un valor numérico del 0 al 7. En los puentes TSN, este PCP se utiliza para clasificar el tráfico entrante y asignarlo a las distintas colas de salida.

B. Selección de tramas

Una vez las tramas se encuentran en las colas del puente TSN, es responsabilidad del algoritmo de selección de tramas elegir qué colas se abren para transmisión. Estos algoritmos son, en esencia, conformadores de tráfico o *shapers*. Existen diversos conformadores con distinto funcionamiento, de forma que la elección de uno depende enormemente de las características de la red en cuestión y del tráfico que deba soportar.

Uno de los algoritmos principales es el *Time-Aware Shaper* (TAS) [6]. El funcionamiento del TAS se basa en la asignación de intervalos de tiempo o *slots* a los distintos niveles de prioridad. En primera instancia, se divide el tiempo en ciclos de igual tamaño, que a su vez son divididos en intervalos no equitativos. A cada intervalo se le asignan uno o varios niveles de prioridad. Esto implica que, durante dicho tramo de tiempo, solo se permite la transmisión de datos de dichos niveles de prioridad en la red. Esta división temporal se puede ver más claramente en el diagrama de la Figura 1. La aplicación de este algoritmo permite acotar la latencia en el envío de paquetes [5].

A nivel de dispositivo, el TAS se aplica mediante la llamada *Gate Control List* (GCL), que es una tabla con tantas filas como intervalos se han definido y tantas columnas como colas tiene el dispositivo. La GCL define qué colas del puente se habilitan en cada intervalo para transmisión.

Es común asignar el tráfico de *best-effort* al último intervalo del ciclo, tal y como ocurre en el ejemplo de la Figura 1. Dado que este tipo de tráfico es poco predecible, se pueden dar situaciones donde el inicio de la transmisión de una trama comience prácticamente al final del intervalo de tiempo, acabando ya entrado en el siguiente y bloqueando la transmisión de tramas críticas. Para evitar esto, se introduce el concepto de

las bandas de guarda (*guard bands*). Básicamente, se trata de un intervalo de tiempo adicional al final del ciclo durante el cual no se puede comenzar ninguna nueva transmisión. Aunque soluciona el problema, este mecanismo solo se puede aplicar si las tramas tienen una duración máxima acotada y, en cualquier caso, se introduce un tiempo en la red en el que no se está haciendo nada, de forma que se desaprovecha. Este tiempo inactivo se puede reducir aplicando *frame preemption* [7]. Con esta técnica, se puede cortar la transmisión de una trama si se acaba su intervalo y reanudarla en el siguiente turno. La trama en cuestión se divide en fragmentos y debe ser recompuesta en el nodo de destino. Esto permite reducir el tamaño de la banda de guarda al tamaño máximo del fragmento, aprovechando más el tiempo. Dado que se modifica la estructura de la trama, esta técnica solo se puede llevar a cabo en enlaces de red donde ambos dispositivos la soporten.

Otro algoritmo de selección de tramas es el *Credit-Based Shaper* (CBS). En este caso, cada cola del puente tiene asignado un crédito. Cuando la cola está transmitiendo, este crédito se "gasta" (disminuye) hasta llegar a un valor negativo, momento en el que dicho tráfico deja de transmitirse. Si llega nuevo tráfico prioritario en este momento a la cola que está cerrada, el crédito aumenta, volviendo ésta a abrirse cuando se alcanza un valor positivo. Este algoritmo trata de asegurar que se reserve un ancho de banda adecuado para cada tipo de tráfico conforme se necesita y de manera dinámica, a diferencia de la naturaleza estática del TAS.

C. Sincronización

Un requisito fundamental para el correcto funcionamiento de una red TSN es que los dispositivos que la componen compartan una noción común del tiempo. Esto es muy evidente, por ejemplo, en el uso del TAS, donde la apertura de las colas en los puentes se realiza en base al tiempo. Si cada dispositivo de la red controla el tiempo de forma independiente, es muy probable que, cuando uno transmite una trama crítica, ésta llegue al siguiente y quede bloqueada por un intervalo de tiempo diferente. Esto implica una variación de la latencia que no concuerda con el objetivo de TSN.

Para sincronizar sistemas se usan protocolos específicos como el *Network Time Protocol* (NTP), que

es uno de los más antiguos y comunes. No obstante, NTP está implementado completamente en software, por lo que existe una limitación en su nivel de precisión. Esto es lo que intenta solucionar el *Precision Time Protocol* (PTP) introducido en el estándar IEEE 1588-2008¹ [8]. PTP aumenta la precisión ofrecida por NTP al permitir el sellado de tiempo de los paquetes mediante hardware.

Dentro de la red hay un dispositivo que posee el reloj de mayor precisión y que actúa como maestro de tiempo, de manera que el resto se sincronizan con él y actúan como esclavos. En el diagrama de la Figura 2 se muestra el intercambio de mensajes propio del protocolo PTP para la sincronización de un esclavo con su maestro. Cuando el esclavo recibe el mensaje `sync` del maestro, calcula la diferencia entre t_2 y t_1 y la añade a su propio reloj. Posteriormente, cuando recibe el mensaje `delay_response`, el esclavo calcula el retraso de tiempo total como $(t_3 + t_2 - t_1 - t_4)/2$ y ajusta su reloj. Para realizar este cálculo, PTP asume que el retraso es simétrico, es decir, es igual para la comunicación de maestro a esclavo y viceversa. Esto supone una gran limitación para PTP, ya que si los paquetes de sincronización no toman caminos simétricos se introduce un error en el cálculo del retraso.

Fig. 2: Intercambio de mensajes para sincronización con PTP.

PTP define unos mecanismos básicos para la sincronización, que luego pueden calibrarse de forma específica según los requisitos del área de aplicación mediante los llamados perfiles. Así, existen perfiles para automoción, aeroespacial e industria, entre otros. Para TSN existe un perfil específico llamado gPTP (*generic PTP*), que fue introducido en el estándar IEEE 802.1AS-2020 [9]. Este perfil define

¹Este estándar ha sido recientemente revisado y actualizado en su versión de 2019, pero su uso aún no está ampliamente extendido.

los parámetros de operación y características soportadas en aplicaciones TSN.

D. Fiabilidad

Además de añadir determinismo a la red, también es necesario aumentar su fiabilidad. Es decir, asegurar que un paquete llegue siempre a su destino. En el estándar IEEE 802.1CB [10] se trabaja en este aspecto mediante la replicación de tramas. El concepto es sencillo: se crean varias copias de la misma trama y se envían por distintos caminos de la red. La primera trama recibida en el destino se procesa, descartando todas las que lleguen a continuación.

E. Configuración

Todos los mecanismos que se han definido en las subsecciones anteriores poseen parámetros que se pueden configurar. Esta calibración de la red es esencial en TSN, ya que una configuración incorrecta puede hacer que no se cumplan las restricciones de los flujos de datos. La configuración óptima para una red dada depende completamente de sus características y las de las transmisiones de datos que soporte: topología, número de puentes, número de flujos de datos, ancho de banda por flujo, frecuencia de transmisión, requisitos de tiempo, ...

Llegar hasta los ajustes correctos es un proceso costoso que se suele realizar mediante un análisis antes de poner la red en funcionamiento, permaneciendo su configuración estática mientras está dando servicio. Para facilitar esta tarea, se han desarrollado soluciones que permiten simular las redes TSN [11] y obtener automáticamente una configuración eficiente [12]. Aún así, estas soluciones son *offline* y no proporcionan una manera de configurar la red en caliente.

Fig. 3: Modelo de configuración completamente centralizada.

Dada su importancia, en los estándares se aborda explícitamente el aspecto de la configuración. Se proponen varios modelos para su automatización en redes TSN [13]: distribuido, centralizado e híbrido. Dependiendo de las características de cada red y su propósito, puede ser más apropiado un modelo u otro. En la Figura 3 se puede ver una representación gráfica del modelo centralizado. Se trata del recomendado para usos industriales, debido a la necesidad de configurar también los clientes de la red (en la figura, *talkers* y *listeners*), ya que los flujos de datos tienen restricciones de tiempo muy estrictas

y deben calibrarse. Las aplicaciones comunican sus requisitos al *Centralized User Configuration (CUC)*. Éste comprueba las necesidades tanto de los productores como de los consumidores y, si determina que se pueden satisfacer, le indica al *Centralized Network Configuration (CNC)* los requisitos generales a nivel de red. El CUC también se comunica de vuelta con los clientes para indicarles cómo deben configurarse, mientras que el CNC procesa los requisitos, obtiene la configuración que debe tener cada dispositivo concreto y se la aplica.

En el caso del modelo descentralizado o distribuido, los clientes declaran sus condiciones al puente de la red al que están conectados directamente. Éste se reconfigura en base a los datos y propaga estos requisitos a los siguientes nodos, repitiéndose el proceso hasta que todos se han configurado. Este modelo es más sencillo de implementar al no necesitar ni CNC ni CUC, pero también se pierde la información global de la red a la hora de calibrarse.

III. HERRAMIENTAS

En el modelo centralizado de configuración de redes TSN mostrado en la Figura 3, vemos como el CNC se comunica directamente con los puentes TSN mediante una interfaz de gestión. Esta idea de configurar dispositivos de forma remota no es reciente. En las redes tradicionales, prácticamente todos los dispositivos ofrecen alguna interfaz de configuración. En el caso más básico, se trata de herramientas de línea de comandos o CLI, en las que el administrador conecta una terminal con el dispositivo y ejecuta comandos para ver y modificar los ajustes. Este acercamiento, a pesar de ser útil para resolver problemas puntuales, tiene muchos defectos desde el punto de vista de la automatización. El principal de ellos es la enorme variedad de interfaces y comandos existente para los distintos dispositivos y fabricantes. Aunque consigamos automatizar la configuración de un dispositivo mediante *scripts*, éstos no podrán ser reutilizados para los demás y, incluso si fuera posible, no podemos garantizar que el estado final del dispositivo sea el mismo. Además, las opciones de monitorización son muy limitadas.

Algunos de estos problemas se solucionan si el dispositivo con el que se trabaja ofrece una interfaz SNMP (*Simple Network Management Protocol*) [14]. Este protocolo fue introducido por la IETF en 1988 como un intento de ofrecer una interfaz común para la interacción con los dispositivos de red. Un agente SNMP se ejecuta en cada dispositivo, intercambiando módulos de información o MIBs con los clientes, que también reciben el nombre de *managers*. Estos MIBs definen la configuración que soporta el dispositivo y que se puede editar de forma remota. A pesar de ser una mejora sobre las herramientas de CLI, SNMP también tiene sus propios problemas, sobre todo al trabajar con redes más complejas [15], donde su rendimiento se ve seriamente afectado.

```

1 module examples {
2   namespace "urn:examples";
3   prefix e;
4
5   container cont {
6     leaf l {
7       type string;
8     }
9   }
10
11  container stats {
12    config false;
13    leaf counter {
14      type uint64;
15    }
16
17    leaf counter2 {
18      type uint64;
19    }
20
21    output {
22      leaf ret {
23        type int64;
24      }
25    }
26
27    notification notif {
28      leaf val {
29        type decimal64 {
30          fraction-digits 2;
31        }
32      }
33    }
34 }

```

Fig. 4: Ejemplo simple de módulo YANG.

A. NETCONF y YANG

Debido a todos estos problemas de las herramientas existentes, en 2006 la IETF introdujo un nuevo protocolo (posteriormente revisado en 2011): NETCONF [16]. Basado en XML y el paradigma de ejecución remota (RPC), NETCONF cuenta con más características de serie que SNMP. Destacamos principalmente las relativas a cuestiones de seguridad (transporte sobre SSH) y el hecho de que está basado en sesiones, lo que permite bloquear la configuración en los dispositivos mientras se hacen cambios para asegurar que éstos sean atómicos, permitiendo revertir transacciones incompletas y garantizando la integridad de los ajustes. En términos de rendimiento, todas estas características añadidas hacen que NETCONF consuma un mayor ancho de banda que SNMP, pero también le permiten escalar mucho mejor [17], siendo capaz de interactuar con gran cantidad de dispositivos en una sola transacción, algo que es imposible para SNMP.

Para comprender cómo funciona el protocolo NETCONF, primero debemos presentar otro estándar: YANG [18]. Se trata de un lenguaje de modelado de datos que se usa para definir tanto los datos de configuración como los de estado que ofrece un dispositivo, de manera análoga a los MIBs de SNMP. Aparte de datos, YANG permite definir las operaciones o RPCs y las notificaciones disponibles. En la Figura 4, se muestra un módulo YANG de ejemplo² con todos estos componentes (datos de configuración, de estado, RPCs y notificaciones).

Según estos estándares, un sistema concreto contendría varios módulos YANG que definirían la in-

²Módulo extraído de los ejemplos del repositorio <https://github.com/sysrepo/sysrepo>

terfaz con el dispositivo. Con este modelo de datos, la IETF propone la *Network Management Datastore Architecture* (NMDA) [19] como arquitectura para la configuración basada en varios almacenes de datos con distintos propósitos:

- *startup*: Configuración de arranque del dispositivo.
- *running*: Configuración en uso actualmente.
- *candidate*: Cambios preparados para su aplicación.
- *operational*: Configuración actual más datos de estado.

Todos estos almacenes coexisten a la vez en el dispositivo, siguiendo los datos que contienen la estructura definida en los módulos YANG del sistema. El único almacén persistente es *startup*, cuyo contenido se copia a *running* en la secuencia de arranque del sistema. La configuración presente en *operational* es idéntica a la de *running*, con la peculiaridad de que *operational* contiene además datos de estado sobre la operación del sistema. En YANG, estos datos de sólo lectura se identifican como `config false`.

El uso de *candidate* es exclusivamente para la preparación de cambios a la configuración del sistema. Los ajustes se aplican sobre este almacén y no tienen ningún impacto sobre la operación del dispositivo. Una vez que sabemos que estos cambios son correctos, se copian a *running*, haciéndose efectivos. La operación también se puede abortar si fuera necesario. Este diseño, junto con el modelo basado en sesiones de NETCONF, permite la realización de cambios atómicos sobre diversos dispositivos de manera simultánea. Gracias a este enfoque transaccional y a la riqueza descriptiva de YANG, los dos estándares son grandes herramientas para la administración de servicios de forma eficiente [20] [21].

La interacción con los almacenes de datos se realiza mediante un protocolo como NETCONF. Aquí, los datos concretos se transmiten en formato XML, permitiendo YANG la validación de los mismos frente al modelo definido para asegurar la consistencia de la información. Con NETCONF, se pueden realizar varias operaciones básicas sobre un almacén concreto:

- `<get>`: Obtener toda la información (configuración y datos de estado).
- `<get-config>`: Obtener la configuración.
- `<edit-config>`: Editar la configuración.
- `<copy-config>`: Copiar la configuración de un almacén a otro.
- `<delete-config>`: Eliminar la configuración.
- `<lock>`: Bloquear la base de datos.
- `<unlock>`: Desbloquear la base de datos.

De todas ellas, destacamos principalmente las operaciones `<lock>` y `<unlock>`. En el modelo de sesiones de NETCONF, estas operaciones permiten a una sesión bloquear el acceso a un almacén, evitando que otras sesiones puedan modificar los datos y producir efectos no deseados cuando se está llevando

a cabo alguna operación. Para las operaciones de obtención, modificación y eliminación de datos, el formato XPath de XML es usado para filtrar la estructura arbórea de los almacenes y seleccionar solo los nodos deseados. Cabe destacar que NETCONF puede ser extendido para ofrecer nuevas operaciones, lo cuál permite a los fabricantes de dispositivos implementar sus propias ideas pero sin dejar de cumplir con el estándar. De la misma forma, los módulos YANG también pueden ser extendidos o aumentados para definir nuevos aspectos configurables, valores de monitorización u operaciones; garantizando la extensibilidad de los modelos. Aparte de obtener y editar datos, NETCONF puede ser usado para ejecutar procedimientos remotos en el sistema mediante RPC con la etiqueta `<rpc>`. Así, se pueden controlar aspectos de la operación del sistema ajenos a datos, como puede ser el encendido/apagado del mismo.

Otro aspecto muy diferencial de NETCONF y YANG respecto de SNMP son las notificaciones. En la línea 27 de la Figura 4 se define una notificación en notación YANG. Uno o varios clientes NETCONF se pueden suscribir a una notificación para recibir actualizaciones por parte del dispositivo en cuestión y así evitar tener que realizar peticiones periódicas, sobrecargando la red.

La interacción con almacenes de datos YANG no es exclusiva de NETCONF, sino que se abre la puerta al desarrollo e incorporación de otras tecnologías al tratarse de dos estándares independientes. En este sentido, SNMP podría ser usado para así propiciar la adopción de este nuevo modelo en despliegues existentes. Otro protocolo surgido recientemente y fuertemente relacionado con NETCONF es RESTCONF [22], que ofrece una interfaz REST estándar y codificación JSON para calibrar los sistemas de forma remota, aunque solo permite la interacción con el almacén *running*.

B. Utilidad en redes TSN

En la sección anterior, se ha incidido en la importancia de una correcta configuración de las redes TSN para que se cumplan todas las restricciones impuestas sobre su tráfico. Para hacer posible la configuración en línea de este tipo de redes, es necesario disponer de interfaces en los dispositivos que permitan obtener información detallada sobre la operación de la red y, al mismo tiempo, ajustar sus parámetros. Las herramientas basadas en CLI actuales no son aptas para esta tarea debido a su carácter individual (se debe establecer comunicación directa con cada dispositivo) y la disparidad de especificaciones ofrecidas por los fabricantes. SNMP tampoco es recomendable debido a la baja fiabilidad de las operaciones y la dificultad de trabajar con una gran cantidad de dispositivos de manera confiable.

El estándar NETCONF soluciona muchos de estos problemas, al ofrecer un protocolo mucho más rico en prestaciones. Su capacidad para realizar cambios atómicos sobre múltiples dispositivos garantiza la reproducibilidad en la aplicación de configuracio-

Fig. 5: Arquitectura para la configuración de dispositivos TSN.

nes, mientras que el soporte de notificaciones hace mucho más simple la obtención de datos sobre la operación de la red, esenciales para la implementación de un modelo centralizado como el de la Figura 3. Además, la publicación de módulos YANG junto con los estándares TSN por parte de la IEEE [23] facilita la creación de una interfaz común para la interacción con dispositivos TSN.

IV. ARQUITECTURA PROPUESTA

Una vez introducido el problema de la configuración en redes TSN y detallados los distintos protocolos existentes, en esta sección se introduce el trabajo que se está desarrollando para implementar una plataforma para la gestión remota de dispositivos TSN.

A. Objetivo

El propósito principal de este trabajo es desarrollar un software empotrado para ofrecer una interfaz común de configuración y monitorización. Esto es un paso necesario para poder implementar correctamente los modelos de configuración definidos en el IEEE 802.1Qcc [13] y permitir la configuración automática de redes TSN [24], reduciendo la dificultad de su implementación.

El alcance de este proyecto se limita, en principio, a los componentes principales de TSN que se han comentado en la sección II, aunque esta lista podría aumentar en un futuro y conforme se publiquen nuevos estándares. Los aspectos que se quieren gestionar son:

- Sincronización mediante PTP/gPTP.
- Etiquetado VLAN.
- Conformadores de tráfico (TAS, CBS).
- Bandas de guarda y fragmentación de tramas.
- Replicación de tramas.

B. Pila tecnológica

Vistas las ventajas de NETCONF frente a otras herramientas, este es el protocolo principal de control de la plataforma en desarrollo. No obstante, al basarse la configuración en YANG y la NMDA [19], la plataforma se podría extender para soportar otros protocolos.

Para poder interactuar con un dispositivo mediante NETCONF y YANG, es necesario incorporar al mismo un software especializado que tenga soporte para estos estándares. Algunos fabricantes ya ofrecen estos protocolos con el software empotrado que desarrollan de forma cerrada. No existe ninguna solución comercial de este software que ofrezca la extensibilidad necesaria para soportar las nuevas implementaciones de TSN. Por ello, miramos el mercado del software abierto, donde encontramos dos proyectos con mayor relevancia: Clixon [25] y Sysrepo [26]. En ambos casos, se trata de gestores de configuración para sistemas GNU/Linux basados en YANG, con un modelo de desarrollo de plugins para la integración con los dispositivos concretos. Como diferencia, Clixon se postula más como una solución completa, incorporando servidores NETCONF y RESTCONF, mientras que Sysrepo se centra de manera exclusiva en la administración de los almacenes de datos, de forma que son necesarias otras piezas de software para poder realizar el control remoto de la configuración (e.g.: Netopeer2 [27]). No obstante, Sysrepo se adapta más a los estándares que Clixon, sobre todo en lo referente a la NMDA. Por ello, la plataforma desarrollada se apoya en Sysrepo para la gestión de la configuración YANG.

El desarrollo, entonces, consiste en la implementación de plugins para Sysrepo que lo conecten con el sistema base, tal y como se ejemplifica en el diagrama de la Figura 5. De todos estos componentes, se ha comenzado por el control de la sincronización mediante gPTP. Como implementación de PTP para GNU/Linux, elegimos el proyecto Linuxptp [28]. La razón para elegir este demonio frente a otros como PTPd, se fundamenta en el hecho de que Linuxptp basa toda su implementación en el módulo estándar de PTP del kernel de Linux, de forma que tiene una mayor compatibilidad con dispositivos de terceros. Además, el proyecto tiene un desarrollo muy activo y apoyo por parte de grandes fabricantes, mientras que el desarrollo de PTPd está parado. El demonio del proyecto Linuxptp, `ptp4l`, es ampliamente configurable, de forma que se puede calibrar para soportar el perfil gPTP.

C. Ejemplo de funcionamiento

Sysrepo ofrece una API para la implementación de los plugins. Mediante esta API, se puede escribir código que interactúe con los almacenes de datos YANG de tres maneras diferentes:

- Para la configuración, el registro de funciones a modo de *callbacks* permite reaccionar a los cambios en la misma para, por ejemplo, aplicar los cambios necesarios sobre el sistema base.
- También se pueden suscribir funciones para los datos del almacén *operational* a modo de proveedores, de forma que se ejecuten cuando algún cliente quiera acceder a estos datos.
- Se pueden leer y modificar directamente los datos de configuración si fuera necesario.

El módulo YANG utilizado para modelar los datos relativos a PTP es el desarrollado por la IETF [29]. Este modelo se compone de los mismos conjuntos de datos definidos en el estándar IEEE 1588, que a su vez son los que ofrece `ptp41`, de forma que la integración es sencilla. Por ejemplo, uno de estos conjuntos de datos es el actual o *current*, que contiene las medidas de sincronización con un reloj maestro en un momento dado (desvío del reloj, retraso medio y número de saltos). Supongamos que un cliente NETCONF realiza una petición `<get>` sobre este conjunto de datos. Inmediatamente, la función del plugin PTP registrada como proveedor de esta información, la extrae del proceso `ptp41` y actualiza el almacén *operational*, devolviendo al cliente los datos más recientes. En la Figura 6 se muestra una respuesta de ejemplo ante la operación recién descrita. De igual manera, dentro del plugin se define también la lógica encargada de cambiar la configuración de `ptp41` sobre la marcha al recibir alguna operación de modificación del almacén *running*. En todo momento, Sysrepo se encarga de asegurar que los datos cumplan con el modelo definido en los módulos YANG, de forma que en el desarrollo de los plugins solo hay que encargarse de la lógica de enlace.

```
1 <ptp xmlns="urn:iETF:params:xml:ns:yang:iETF-ptp
2 >
3   <instance-list>
4     <instance-number>0</instance-number>
5     <current-ds>
6       <steps-removed>...</steps-removed>
7       <offset-from-master>...</offset-from-
8         master>
9       <mean-path-delay>...</mean-path-delay>
10    </current-ds>
11  </instance-list>
12 </ptp>
```

Fig. 6: Respuesta obtenida al mandar una petición sobre el conjunto de datos *current* de PTP.

V. CONCLUSIONES

Al principio de este artículo se ha presentado el modelo de TSN y su aplicabilidad a los nuevos paradigmas de computación y comunicación en redes 5G e IIoT. Se ha hecho especial hincapié en la importancia de la configuración de estas redes para asegurar su correcto funcionamiento. El análisis realizado de

las herramientas y protocolos actuales nos indica que NETCONF y YANG son las mejores apuestas para soportar el modelo de configuración de este tipo de redes.

En esta línea, se ha presentado un trabajo en curso de implementación de una plataforma empotrada para la monitorización y configuración remota de dispositivos TSN, comenzando por el soporte para la sincronización gPTP. Este es uno de los aspectos más importantes del funcionamiento TSN. Se ha puesto el ejemplo de la monitorización de gPTP. El trabajo llevado a cabo hasta el momento nos hace ver que la propuesta basada en plugins que plantea Sysrepo facilita enormemente su integración en dispositivos empotrados y simplifica la tarea de implementación de la lógica de configuración.

VI. TRABAJO FUTURO

Una vez finalizado el soporte a gPTP, el desarrollo del trabajo continuará con la implementación de plugins para el etiquetado VLAN de las tramas y el TAS. Una vez se tenga una plataforma de gestión remota robusta, se plantea la incorporación de técnicas de inteligencia artificial y análisis de datos para el ajuste automático de redes TSN usando como fuente los datos ofrecidos por los propios dispositivos, facilitando así su despliegue y funcionamiento.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido financiado en parte por la concesión RTI2018-096228-B-C3 del proyecto AMIGA-7.

REFERENCIAS

- [1] Yuri Demchenko, Sonja Filiposka, Migiel de Vos, Damiir Regvart, Tasos Karaliotas, Paola Grosso, and Cees de Laat, "Zerotouch provisioning (ztp) model and infrastructure components for multi-provider cloud services provisioning," in *2016 IEEE International Conference on Cloud Engineering Workshop (IC2EW)*, 2016, pp. 184–189.
- [2] "Ethercat brochure," https://ethercat.org/download/documents/ETG_Brochure_EN.pdf, Accedido: 15-05-2021.
- [3] "Modbus application protocol specification, v1.1b3," https://modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf, Accedido: 15-05-2021.
- [4] "Time-sensitive networking (tsn) task group," <https://1.ieee802.org/tsn/>, Accedido: 15-05-2021.
- [5] J. Sanchez-Garrido, "Time-sensitive networks based on ultra-accurate synchronization mechanisms", Ph.D. dissertation, Dept. Comp. Arch. Tech., Univ. Granada, Granada, Spain, 2021, ISBN: 9788413067667.
- [6] "Iso/iec/ieee international standard – information technology – telecommunications and information exchange between systems – local and metropolitan area networks – specific requirements – part 1q: Bridges and bridged networks amendment 3: Enhancements for scheduled traffic," *ISO/IEC/IEEE 8802-1Q:2016/Amd.3:2017(E)*, pp. 1–62, 2018.
- [7] "Ieee standard for local and metropolitan area networks – bridges and bridged networks – amendment 26: Frame preemption," *IEEE Std 802.1Qbu-2016 (Amendment to IEEE Std 802.1Q-2014)*, pp. 1–52, 2016.
- [8] "Ieee standard for a precision clock synchronization protocol for networked measurement and control systems - redline," *IEEE Std 1588-2008 (Revision of IEEE Std 1588-2002) - Redline*, pp. 1–300, 2008.
- [9] "Ieee standard for local and metropolitan area networks—timing and synchronization for time-sensitive applications," *IEEE Std 802.1AS-2020 (Revision of IEEE Std 802.1AS-2011)*, pp. 1–421, 2020.

- [10] "Ieee standard for local and metropolitan area networks—frame replication and elimination for reliability," *IEEE Std 802.1CB-2017*, pp. 1–102, 2017.
- [11] Jonathan Falk, David Hellmanns, Ben Carabelli, Naresh Nayak, Frank Durr, Stephan Kehrer, and Kurt Rothermel, "Nesting: Simulating ieee time-sensitive networking (tsn) in omnet++," 3 2019, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
- [12] Bahar Houtan, Albert Bergström, Mohammad Ashjaei, Masoud Daneshtalab, Mikael Sjödin, and Saad Mubeen, "An automated configuration framework for tsn networks," in *22nd IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT'21)*, March 2021.
- [13] "Ieee standard for local and metropolitan area networks—bridges and bridged networks – amendment 31: Stream reservation protocol (srp) enhancements and performance improvements," *IEEE Std 802.1Qcc-2018 (Amendment to IEEE Std 802.1Q-2018 as amended by IEEE Std 802.1Qcp-2018)*, pp. 1–208, 2018.
- [14] Mark Fedor, Martin Lee Schoffstall, James R. Davin, and Dr. Jeff D. Case, "Simple Network Management Protocol (SNMP)," RFC 1157, May 1990.
- [15] Laurent Andrey, Olivier Festor, Abdelkader Lahmadi, Aiko Pras, and Jürgen Schönwälder, "Survey of snmp performance analysis studies," *International Journal of Network Management*, vol. 19, pp. 527–548, 2009.
- [16] Rob Enns, Martin Björklund, Andy Bierman, and Jürgen Schönwälder, "Network Configuration Protocol (NETCONF)," RFC 6241, June 2011.
- [17] Brian Hedstrom, "Protocol efficiencies of netconf versus snmp for configuration management functions," 2011.
- [18] Martin Björklund, "YANG - A Data Modeling Language for the Network Configuration Protocol (NETCONF)," RFC 6020, Oct. 2010.
- [19] Martin Björklund, Jürgen Schönwälder, Philip A. Shafer, Kent Watsen, and Robert Wilton, "Network Management Datastore Architecture (NMDA)," RFC 8342, Mar. 2018.
- [20] Stefan Wallin and Claes Wikstrom, "Automating network and service configuration using netconf and yang," 2011.
- [21] James Yu and Imad Al Ajarmeh, "An empirical study of the netconf protocol," 2010, pp. 253–258.
- [22] Andy Bierman, Martin Björklund, and Kent Watsen, "RESTCONF Protocol," RFC 8040, Jan. 2017.
- [23] "Ieee standard for local and metropolitan area networks—bridges and bridged networks—amendment 30: Yang data model," *IEEE Std 802.1Qcp-2018 (Amendment to IEEE Std 802.1Q-2018)*, pp. 1–93, 2018.
- [24] Marina Gutiérrez, Astrit Ademaj, Wilfried Steiner, Radu Dobrin, and Sasikumar Punnekkat, "Self-configuration of ieee 802.1 tsn networks," 6 2017, pp. 1–8, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
- [25] "clixon/clixon: Yang-based toolchain including netconf and restconf interfaces and an interactive cli," <https://github.com/clixon/clixon>, Accedido: 20-05-2021.
- [26] "sysrepo/sysrepo: Yang-based configuration and operational state data store for unix/linux applications," <https://github.com/sysrepo/sysrepo>, Accedido: 20-05-2021.
- [27] "Cesnet/netopeer2: Netconf toolset," <https://github.com/CESNET/netopeer2>, Accedido: 20-05-2021.
- [28] "The linux ptp project," <http://linuxptp.sourceforge.net/>, Accedido: 25-05-2021.
- [29] Yuanlong Jiang, Xian Liu, Jinchun Xu, and Rodney Cummings, "YANG Data Model for the Precision Time Protocol (PTP)," RFC 8575, May 2019.